

№ 27
10.10.2024

SCIENCE SHINE

ISSN: 3030-377X

International scientific journal

Xalqaro ilmiy jurnal

Международный научный журнал

ILM NURI

Google

zenodo

CITE INDEX

ABSTRACT

This international scientific journal is created for new scientific research.

Articles are accepted in the following areas:

- specific and technical directions
- social directions
- directions of philology
- pedagogic directions
- natural science

SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JOURNAL

ILM NURI
XALQARO
ILMIY JURNALI

СВЕТ НАУКИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE SHINE

Issue 27

10. 10. 2024

I^W I^J WORLD
of
JOURNALS

Google
Scholar

zenodo

OpenAIRE

**International scientific
journal
“SCIENCE SHINE”**

Bosh muharrir:
Abdul Khalil Ahmadoghli

Jurnal bir oyda ikki marta
chop etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2023-
yil 16-fevralda
№063974 sonli guvohnoma
bilan davlat ro‘yxatidan
o‘tkazilgan.

ISSN 3030 – 377X

Jurnaldan maqola ko‘chirib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart.

Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru

Veb sayt:
<http://science-shine.uz/>

Tahrir kengashi:

Abdukarimov Jamoliddin

*Xo‘jand davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi,
Tojikiston*

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan Impuls tibbiyot instituti dotsenti, tarix fanlari nomzodi

Mamatov Obidxon Vaqqosovich

*University of Business and Science nodavlat oliy ta‘lim
muassasasi dotsenti*

Masharipova Gularam Kamilovna

*Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti*

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi*

Jo‘rayeva Sobira Eshqurbonovna

*O‘zMU jurnalistika fakulteti, o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida
katta o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori*

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Sharipova Nargizaxon Abduqahhorovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Qo‘qon filiali v.b dotsenti, PhD

Azizov Olimjon Toxirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti GSKMT kafedrasida dotsenti

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori Navoiy VXTXQTMOHM

Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Haydarova Umida Xojiakbar qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy ingliz tili kafedrasida o‘qituvchisi

Nozima Mamadjanova Adxamovna

*Namangan davlat universiteti Ingliz tili fani o‘qituvchisi,
Pedagogika fanlari fansafa doktori (PhD)*

AMALIY SAN'ATNING IFODAVIY VOSITALARI VA UNING XUSUSIYATLARI

Aleuatdinov Aybek Bekbosinovich

Ajiniyoz nomidagi NDPI

Annotatsiya: Tasviriy san'atda xalq amaliy san'atining o'rni va bunda amaliy san'atning ifodaviy vositalari uning xususiyatlariga qarab turlicha ekanligi, amaliy san'atda ritm, simmetriya, shakl va rangdan asosiy tasviriy vosita sifatida foydalanilinishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'atda, xalq amaliy san'ati, ritm, simmetriya, shakl, rang, naqqoshlik.

Mamlakatimizda kompetencyaviy yondashuvga asoslangan standartning joriy etilishi umumta'lim maktab o'qituvchilarining oldiga katta vazifalarni qo'ymoqda. Ushbu vazifalarni bajarish uchun o'quvchilarni ilmi, bilimli, ma'lumotlarni tez qabul qila oladigan etib ta'rbiyalashimiz za'rur. Shuning uchun o'qituvchilar dars jarayonini har xil usulda tashkil etishi kerak. Tasviriy san'at darslarida nazariy ma'lumotlar amaliyot bilan bog'liq holda etkazilishi samarali hisoblanadi. Amaliy bezak san'ati haqida tushunchalar berilsa, nazariy ma'lumot bilan birga, rang xususiyatlari haqida, ularni ijodiy ishda foydalanish haqida amaliy bajarib borish maqsadga uvofiqdir.

Amaliy san'atning ifodaviy vositalari uning xususiyatlariga qarab turlicha bo'ladi. Amaliy san'atda ritm, simmetriya, shakl va rangdan asosiy tasviriy vosita sifatida foydalaniladi. Masalan, naqqoshlikda asosiy vosita sifatida rang muhim rol o'ynasa, yog'och o'ymakorligida yog'och, miskarlikda sariq va qizil mis metall, kulolchilikda loy, kashtachilikda ipak iplar, zardo'zlikda baxmal bilan zar iplardan

asosiy tasviriy vosita sifatida foydalaniladi. Ularning barchasi uchun xos bo'lgan asosiy vosita – bu kompozitsiya. Amaliy bezak san'ati juda qadim zamonlarda paydo bo'lib, xalq hunarmandchiligi tarzida rivojlandi. Amaliy san'at naqqoshlik, ganchkorlik va badiiy bezakning boshqa ko'rinishlarida namoyon bo'ladi.

Qadimdan ota-bobolarimiz naqqoshlik san'ati bilan shug'ullanib, shuhrat qozonishgan. O'zbek ustalari faqat uy-ro'zg'or buyumlari bilan cheklanib qolmay, balki uy-joy va jamoat binolarining devor va shiftlarini ham mohirona bezab kelganlar. San'atning bu turida har bir xalq o'zicha ijod qiladi. Masalan, rus amaliy san'atida tekislangan yog'ochga usta o'simlik shaklidagi naqsh rasmini tushiradi, keyin unga maxsus bo'yoqlar beradi. U bir oz quriganidan so'ng bo'yog'i o'chib ketmasligi uchun ustidan bir necha bor tiniq lok surtiladi. O'zbek ustalarining ish uslubi boshqacharoq. Eskiz asosida duradgor tayyorlagan yog'och qutichaga yelim surtiladi. Jilvir qog'oz bilan tozalangan materialga bronza rang beriladi. Bronza ustidan ulgi asosida kompozitsiya tasviri tushiriladi. Uning ustiga qora bo'yoq surtib, naqsh ishlanadi. Naqshlar o'chib ketmasligi uchun bir necha bor toza lok surtiladi. Naqqosh ustalardan A. Qosimjonov, Y. Raufov, T. To'xtaxo'jayev, A. Boltayev, S. Norqo'ziy ev va J. Hakimovlar san'atning bu turida samarali mehnat qilib, shuhrat qozonishgan. Amaliy san'at turlarida simmetriya muhim rol o'ynaydi. Simmetriya deyarli hamma janrlarda ishlatiladi va uni amaliy ko'rish mumkin. Simmetriya so'zi – aynan o'xshashlik (lotin. iden so'zidan olingan bo'lib, o'shaning o'zi, aynan ma'nolarini ifodalaydi) degani. Aynanlik o'zaro bir-biriga to'la muvofiqligini ifodalaydi. Simmetriyaning bir necha turlari mavjud bo'lib, ularning ichida eng soddasi aks simmetriya hisoblanadi. Simmetrik kompozitsiyaning alohida bir ko'rinishi esa naqshlardir. [1,256-b]

Tasvirni o'q bo'ylab biroz surilsa, naqshning barcha elementlari bir-birining ustiga tushadi. Amaliy bezak san'atida bunday simmetriyaning ikki turi ko'p tarqalgan. Ular tasmali, halqali va aylana (masalan, likopcha cheti naqshi)

naqshlardir. Naqqoshlikda simmetriyalar ko‘p ishlatiladi. Simmetriya – yunoncha so‘z bo‘lib, «symmtria» – o‘lchovdoshlik degan ma‘noni bildiradi. Simmetrik – biror narsa, naqshning markaz chizig‘i (o‘q chiziqqa)ga yoki tekislikka nisbatan aynan muqobil joylashuvi, o‘zaro o‘xshashlik. Naqqoshlikda simmetriya turlari mavjud. Ko‘zguda aks etgan simmetriyani ko‘zgusimon simmetriya deyiladi. Ko‘zgusimon simmetriya amaliy san’atda muhim o‘rin tutadi. Amaliy san’atda bezaklarning ko‘pchiligi ko‘zgusimon simmetriyaga asosan ishlanadi.

Kompozitsiyadagi takrorlanish ritm naqsh kompozitsiyasidagi bir butunning tarkibiy qismini bir necha marta davriy takrorlanishidir. Ritmning turli-tumanligi har xil sharoitda elementlarning shakli va orasidagi masofaning kattaligiga bog‘liq. Davriy takrorlanishning uch ko‘rinishi mavjud: oddiy takrorlanish, murakkab takrorlanish, juda murakkablashgan takrorlanish. Oddiy takrorlanish bitta element takrorlanishidan hosil bo‘ladi. Murakkab takrorlanish ikkita har xil elementlarning ma‘lum tartibda takrorlanishidan hosil bo‘ladi. Juda murakkablashgan takrorlanish bir necha elementlarning ma‘lum tartibda takrorlanishidan hosil bo‘ladi. [2,34-b]

O‘zbekistonning eng qadimiy madaniyat o‘choqlari hisoblangan Buxoro va Samarqand so‘zanalari o‘zining yorqin rangi, shakllarining turli-tumanligi va nihoyatda nozik tikilishi bilan farqlanadi. Shahrisabzlik ayollar tikkan kashtachilik buyumlari esa, ko‘proq gilamni eslatadi. O‘zbek kashtachiligida do‘ppi alohida o‘rin egallaydi. Shahrisabzning gilam do‘ppisi, Buxoroning zar do‘ppisi, Farg‘onaning chust do‘ppisi, iroqi, duxoba va boshqa do‘ppilar O‘rta Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan. Do‘ppi nusxalari ichida eng mashhuri chust do‘ppilaridir. Qora atlas (yoki satin) ustiga ipak bilan tikilgan bodom guli (yoki qalampir), kizakka tushirilgan gullar do‘ppiga nafi slik baxsh etadi. [3, 21-b]

Demak, umumta‘lim maktablarida tasviriy san’at darslarida amaliy bezak san’ati bo‘yicha DTS va o‘quv dasturlarida o‘quvchilarning o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalari belgilab berilgan, bular barchasi dars jarayonida

o'qituvchining mahorati va kasbiy bilimi ila innovacion texnologiyalar orqali etkazib beriladi. Shuning uchun fan o'qituvchilari o'z ustida tinmay izlanishini, qo'shimcha ma'lumotlar orqali bilimlarini oshirib borishi talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. Bulatov S.S., Shabaratov P.P., Rasulov M.A. Naqqoshlik. Toshkent, 2010
2. Sh.R.Qobilov. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2014
3. Kuziyev, Tursunali va boshqalar. Tasviriy san'at darsligi 5-sinf. Toshkent, 2015

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ARAB TEATRI VA DRAMATURGIYASINING ILK YILLARI Saydullayeva Sevara O'ktamovna	4
2.	THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN IMPROVING SPEAKING SKILLS Abdugaffarova Arofat Shamsiddinovna	10
3.	FUNCTIONAL DISCOURSAL INTEGRATION OF THE UNITS OF THE PILGRIMAGE TERM SYSTEM IN ENGLISH AND UZBEK Faxriyeva Dilorom Otamurod qizi	18
4.	G'AFUR G'ULOM HAJVIY JANRGA OID ILMIY MAQOLALARI TAHLILI Turovov Sherzod Faxriddin o'g'li	22
5.	MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA MAHALLIY BIOMASSANING AHAMIYATI S.U. Madarova	26
6.	MIRZO MUHAMMAD HAYDAR DUG'LATNING "TARIXI RASHIDIY" ASARIDAGI AYRIM O'ZBEK URUG'LARI HAQIDA Nurumbetova Sanobar	29
7.	SERGEY VASILYEVICH RAHMANINOVNING KOMPOZITORLIK IJODI VA RUS MUSIQA MADANIYATI RIVOJLANISHIGA QO'SHGAN XISSASI Qodirjonova Savriniso Muhammadtursun qizi	36
8.	THE IMPACT OF CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) ON ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY Buranova Madina Uktamovna	42
9.	ЦИСТАНХА КАК ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕН: ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ И ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ Тлегенов Уллыбек Рустемович	47
10.	OILA IQTISODIYOTI BO'YICHA SAVODXONLIKNI OSHIRISH JAMIYAT RIVOJINING MUHIM ELEMENTI Fayziyeva Mashhura Qosimovna	56
11.	O'ZBEK MILLIY LEKSIKOGRAFIYASI TARIXIDA MAXMUD KOSHG'ARIYNING "DEVONU LUG'ATUT TURK" ASARINING TUTGAN O'RNI Turgunova Buxalicha Abdumutalib qizi	66
12.	INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF EFL STUDENTS Gulnigor Yuldasheva Otabek qizi	74
13.	LITERATURE AS A REFLECTION OF SOCIAL CHANGE: STUDY-SPECIFIC LITERARY MOVEMENTS (E.G., MODERNISM, FEMINISM) AND THEIR RESPONSES TO SOCIETAL SHIFTS DURING THEIR RESPECTIVE PERIODS Oltinova Sevinch Oybek qizi Qurbonova Yulduz Umarovna	79
14.	APPLICATION OF THE 12 IDEAS OF MS. PATTI DRAPEAU IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CROSS-SECTION OF SCIENCES ON THE EXAMPLE SUBJECT OF READING LITERACY IN PRIMARY GRADES Adinamatova Dono Ilkhom kizi	84
15.	THE RELATION BETWEEN COMMUNICATIVE COMPETENCE AND	89

INTERCULTURAL COMPETENCE	
	Gulnigor Yuldasheva Otabek qizi
16.	СПОСОБЫ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА КАЛАМБУРА НА РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКАХ Аскарова Ирода 96
17.	ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА Гафуржанова Озода Зокирова 107
18.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОЭЗИИ Остонова Симора Мавлоновна 113
19.	HARBIY XIZMATDA QONUN, MA'NAVIYAT VA AXLOQ O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOSLIGI Eshmuradov Z.M. 117
20.	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ Музаффар Рахномоевич Дадакузиев 129
21.	COMPARING THE REPRESENTATION OF WOMEN IN RUSSIAN AND ENGLISH LITERATURE Aktamxonova Nozimabonu Abrorjon qizi 144
22.	“БИР МАКОН, БИР ЙЎЛ” ЛОЙИҲАСИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАХОН БОЗОРИГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИНИ КУЧАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ Абдинабиева Азиза Рахимжон қизи 151
23.	TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS TO SECONDARY SCHOOL STUDENTS USING ENGLISH AS SECOND LANGUAGE Holmatova Nozimaxon Iqbol qizi 161
24.	ОҲАНГАРОН ДАРЁСИНИНГ ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ Йўлдашев Элёр Султоналиевич, 166
25.	EFFECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ECOLOGY G'ayratov Mirkomil Bahodir o'g'li 174
26.	AMALIY SAN'ATNING IFODAVIY VOSITALARI VA UNING XUSUSIYATLARI Aleuatdinov Aybek Bekbosinovich 181

ESLATMA!

“SCIENCE SHINE” xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan ma’lumotlar va dalillarni haqqoniy va keltirilgan iqtiboslarni to’g’riligi hamda aniqligi uchun shaxsan mualliflar javobgardirlar!

NOTE!

The authors are personally responsible for the truthfulness of the information and evidence included in the international scientific journal "SCIENCE SHINE" and the correctness and accuracy of the quotations!

International scientific journal
SCIENCE SHINE

Issue 27
10. 10. 2024

©Jurnal hajmi: 187 bet.

©Farg’ona viloyati, O‘zbekiston Respublikasi

©<http://science-shine.uz/>